

ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МСФО ОС

Фозилов Ойбек Авазбек угли

студент 4-курса Ташкентского финансового института

Джамбакиева Гульнора Сайфутдиновна

старший преподаватель Ташкентского финансового института

Аннотация: В настоящей статье проведен анализ современного состояния формирования финансовой отчетности по МСФО ОС в Республике Узбекистан образовательными организациями высшего образования. Рассмотрены потенциальные преимущества, которые можно получить от показателей отчетности, составленной по МСФО ОС.

Ключевые слова: отчетность, международные стандарты, образовательные организации, высшее образование.

Предметной областью нашего исследования являются образовательные организации высшего образования. В отношении образовательных организаций высшего образования Правительством Республики Узбекистан могут устанавливаться категории: «университет», «академия» и «институт» [1]. Создание университетов, академий и институтов стало основой для реализации мероприятий по развитию образовательных организаций высшего образования, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №5047 от 01.04.2021 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере науки и государственного управления в области инновационного развития» была принята государственная программа поддержки крупнейших отечественных вузов [2]. Цель проекта – повысить престижность высшего образования в Республики Узбекистан и вывести отечественные высшие учебные заведения в сотню лучших вузов.

Среди прочих организационно-структурных мероприятий в рамках проекта требуется информационная открытость образовательной организации. Для позиционирования ведущих отечественных вузов как международной образовательной площадки, повышения международной конкурентоспособности вузов и прозрачности представления финансовых отчетных данных целесообразно составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами общественного сектора (МСФО ОС), что

позволяет более четко и достоверно представить финансовую информацию о деятельности вузов. Вместе с тем формируют и публикуют финансовую отчетность по МСФО ОС не все отечественные вузы. Как показал проведенный обзор, из всей отечественных вузов на территории нашей страны консолидированная отчетность по МСФО ОС публиковалась в открытом доступе только двумя вузами, но не в полном объеме и не регулярно.

Неоспоримый положительный эффект при внедрении МСФО ОС для Ташкентского Финансового института состоит в том, что проект позволит выявить скрытые ранее проблемы в управлении активами и обязательствами, принять меры по их устранению, усилить контроль над результатами деятельности института, а также получить новые данные для анализа и поиска путей оптимизации процесса принятия решений в области финансового менеджмента. В отчетности, составляемой по МСФО ОС, должна быть представлена информация о финансовом положении, финансовых результатах и движении денежных средств отчитывающейся организации.

При формировании отчетности по МСФО ОС большой акцент делается на раскрытии информации в примечаниях к отчетности. Раскрываемая информация должна включать: условия деятельности образовательной организации, существенные положения учетной политики, финансовые риски, которые могут повлиять на деятельность организации. Информация, раскрываемая в примечаниях к финансовой отчетности, необходима для понимания пользователями основных показателей отчетности, для оценки деятельности организации.

Эта информация может содержать: информацию о связанных сторонах и контролируемых организациях или долях участия в других организациях, методы оценки активов и обязательств; детализацию сумм, отображаемых в основной части отчетности (например, деление основных средств на разные классы); информацию о событиях и условиях, которые могут повлиять на будущие денежные потоки; информацию, которая может объяснить основные тенденции в деятельности организации. Таким образом, потенциальными преимуществами, которые можно получить от формирования отечественными образовательными организациями отчетности по МСФО ОС являются следующие:

- получение достоверной и надежной информации о деятельности организаций, необходимой всем заинтересованным пользователям;
- повышение прозрачности предоставляемой и раскрываемой в отчетности информации, а также подотчетности перед учредителями;
- обеспечение единых подходов к формированию отчетности для целей сопоставимости информации.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» №637 с 23 сентября 2020г.
2. О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере науки и государственного управления в области инновационного развития. ПП РУз №5047 от 01 апреля 2021 г.

